

CZU 343.6(477)

DOI 10.5281/zenodo.4071280

ПРАКТИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПО СТАТЬЕ 151-2 УК УКРАИНЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Анна Сергеевна ПОЛИТОВА
кандидат юридических наук, доцент

PRACTICE OF BRINGING TO CRIMINAL LIABILITY ON ARTICLE 151-2 OF CRI- MINAL CODE OF UKRAINE AND WAYS OF INCREASING OF ITS EFFICIENCY

Anna POLITOVA,
PhD, associate professor

Анализируется судебная практика по привлечению виновных к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 151-2 УК Украины. Проведен анализ уголовного законодательства Республики Таджикистан, Кыргызской Республики, Азербайджанской Республики, Турецкой Республики, Французской Республики, Французской Республики, Королевства Нидерландов, Швеции, Китайской Народной Республики. Автор придерживается точки зрения, в соответствии с которой уголовно-правовые проблемы ст. 151-2 УК Украины заключаются в несовершенстве самой диспозиции части 1 данной статьи. Предложены пути совершенствования ст. 151-2 УК Украины.

Ключевые слова: уголовная ответственность, права человека, уголовный закон, наказание, принуждение к браку

The article deals with the analysis of judicial practice of bringing the guilty persons to criminal liability for committing a crime, stipulated by Article 151-2 of Criminal Code of Ukraine. An analysis of criminal legislation of Tajikistan, Kirgizia, Azerbaijan, Turkey, France, Sweden, and China has been made. The author holds the point of view, according to which, criminal and legal problems of Article 151-2 of Criminal Code of Ukraine lay in imperfection of Part I disposition of this article. Ways of improvement of Art. 151-2 of Criminal Code of Ukraine have been suggested.

Key words: criminal liability, human rights, the criminal law, punishment, responsibility for forced marriage.

Постановка проблемы. Одним из основополагающих принципов, отражающий отношение к человеку в обществе является принцип гуманизма, который закреплен в ст. 3 Конституции Украины: человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью. Именно поэтому особое внимание законодателя уделяется обеспечению охраны прав и свобод человека и гражданина.

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины от 06.12.2017 года № 2227-VIII «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины с целью реализации положений Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу

Setting of the issue. One of the fundamental principles reflecting the attitude towards a person in society is the principle of humanism, which is enshrined in Art.3 of the Constitution of Ukraine: a person, his life and health, honor and dignity, inviolability and safety are recognized in Ukraine as the highest social value. That is why special attention of the legislator is paid to ensuring the protection of human and civil rights and freedoms.

Verkhovna Rada of Ukraine adopted the Law of Ukraine from 06.12.2017 No. 2227-VIII “on amendments to the Criminal and Criminal Procedure Codes of Ukraine in order to implement the provisions of the Council of Europe Convention on the prevention of violence against women, domestic violence and com-

с этими явлениями», которым предусмотрены изменения в Уголовный кодекс (далее – УК) Украины, подавляющее большинство которых вступило в силу 11 января 2019 года.

Среди новелл, которыми дополнено Закон об уголовной ответственности, особого внимания заслуживает ст. 151-2, которая размещена в Разделе III Особенной части УК. Этой нормой устанавливается уголовная ответственность за принуждение к браку.

Анализ публикаций. Теоретическим аспектам вопроса уголовной ответственности по ст. 151-2 УК Украины посвящены научные труды ученых С. Денисова, Е. Кисилюка, А. Литвинова, М. Хавронюка, А. Харитоновой, В. Шаблистого и др. Однако некоторые вопросы, которые затрагивались в научных трудах указанные ученые, до сих пор не нашли своего решения в правоприменительной практике.

Целью этой статьи является определение особенностей уголовной ответственности за принуждение к браку и разработка путей повышения эффективности борьбы с этим явлением.

Изложение основного материала. Анализ статистических данных свидетельствует о том, что за 6 месяцев 2020 года на территории Украины (за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганских областей, а также Автономной Республики Крым) не было учтено ни одного уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 151-2 УК Украины, а в 2019 году – 1 уголовное правонарушение, решение по которому до сих пор не принято.

Исходя из приведенной нами статистических данных возникает два вывода: во-первых, данное уголовное правонарушение не свойственно для Украины, и, во-вторых, статистика совершенно не отражает реальных масштабов этого явления в Украине, а лишь свидетельствуют о невысоком уровне эффективности деятельности органов Национальной полиции Украины по противодействию принуждению к браку.

Поэтому можно согласиться с А. Андрушко в том, что чтобы ответить на вопрос о целесообразности существования уголовно-правового запрета, посвященного принужде-

bating of these phenomena”, which provides for changes to the Criminal Code (hereinafter - CC) of Ukraine, the vast majority of which entered into force on January 11, 2019.

Among the novels that supplemented the Law on Criminal Liability, special attention should be paid to the Art. 151-2, which is included in Section III of the Special Part of the Criminal Code. This provision criminalizes forced marriage.

Analysis of publications. Scientific works of the scientists S. Denisov, E. Kisilyuk, A. Litvinov, M. Hahvronyuk, A. Haritonova, V. Shablistii and others are devoted to the theoretical aspects of the issue of criminal liability under Art. 151-2 of the Criminal Code of Ukraine. However, some of the issues that were raised in the scientific works of these scientists have not yet been resolved in law enforcement practice.

The purpose of this article is to determine the features of criminal liability for forced marriage and to develop ways to improve the effectiveness of the fight against this phenomenon.

Presentation of the main material. The analysis of statistical data indicates that during the 6 months of the year 2020 on the territory of Ukraine (with the exception of the temporarily occupied territories of Donetsk and Lugansk regions, as well as the Autonomous Republic of Crimea), there were not recorded any criminal offenses under the Art. 151-2 of the Criminal Code of Ukraine, and during the year 2019 only 1 offense had been recorded, a decision on which has not yet been accepted.

Based on our statistical data, two conclusions arise: first of all, this criminal offense is not typical for Ukraine, and, secondly, statistics do not reflect at all the real scale of this phenomenon in Ukraine, but only testify the low level of efficiency of the National Police bodies of Ukraine in counteracting of forced marriage.

Therefore, we can agree with A. Andrushko that in order to answer the question of the expediency of the existence of a criminal law prohibition on forced marriage; it is worthwhile

нию к браку, стоит кратко остановиться на тех факторах, совокупность которых должна свидетельствовать в пользу существования самостоятельной статьи об уголовной ответственности за указанное деяние [1, с.170].

Основным непосредственным объектом уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 151-2 УК Украины является свобода, честь и достоинство, в частности, в семейных отношениях.

В соответствии со ст. 24 Семейного кодекса Украины брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины; принуждение женщины и мужчины к браку не допускается.

На данный момент принцип добровольности брака закреплен во многих международных нормативно-правовых актах, в частности в ч. 2 ст. 16 Всеобщей декларации прав человека 1948 года, где определено, что брак может заключаться только в случае свободного и полного согласия сторон, вступающих в брак. В пункте с) ст. 1 Дополнительного конвенции ООН об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством 1956 года, институтом, сходным с рабством, признается обещание родителей, опекунов, семьи или другого лица выдать замуж дочь или заключения женщиной брака за денежное или материальное вознаграждение, одним из условий получения которой является лишение его права на отказ от регистрации брака. Несмотря на это, во многих странах сейчас идет практика заключения браков по договоренности (*arranged marriage*), инициаторами которых является не невесты, а члены их семей.

Более полная характеристика добровольности как необходимого условия заключения брака содержится в ст. 1 Конвенции ООН о согласии на заключение брака, брачный возраст и регистрации брака 1962 году, за которой не допускается заключение брака без полного и свободного согласия обеих сторон. Согласие на брак должно быть выражено невестами лично, согласно закону, после надлежащего объявления, в присутствии представителя власти, имеет право на регистрацию брака, и в присутствии свидетелей. Таким образом, полное и свободное согласие невест на брак подтверж-

to dwell briefly on those factors, the totality of which should testify in favor of the existence of an independent article on criminal liability for this act [1, art.170].

The main direct object of the criminal offense under Art. 151-2 of the Criminal Code of Ukraine is freedom, honor and dignity, in particular, in family relations.

In accordance with Art. 24 of the Family Code of Ukraine, marriage is based on the free consent of a woman and a man; coercion of a woman or a man for marriage is not allowed.

At the moment, the principle of the voluntariness of marriage is enshrined in many international legal acts, in particular in part 2 of Art. 16 of the Universal Declaration of Human Rights from the year 1948, which states that marriage may be contracted only with free and full consent of the parties to the marriage. In the point c) of the Art. 1 of the UN Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade and Institutions and Practices Similar to Slavery from the year 1956, an institution similar to slavery, recognizes the promise of a parent, guardian, family or other person to marry a daughter or a woman for monetary or material compensation, one of the conditions for obtaining of this is the deprivation of his right to refuse to register a marriage. Despite this, in many countries there is now the practice of contracting marriages by agreement (*arranged marriage*), not initiated by the bride, but by her family members.

A more complete description of voluntariness as a necessary condition for marriage is contained in Art. 1 of the UN Convention on Consent to Marriage, Age of Marriage and Registration of Marriage from the year 1962, which does not allow marriage without the full and free consent of both parties. Consent to marriage must be expressed by the brides personally, according to the law, after proper announcement, in the presence of the authorities' representative, that has the right to register the marriage, and in the presence of witnesses. Thus, the full and free

дается как уполномоченным государством лицом, так и свидетелями церемонии. Согласно ст. 2 данной Конвенции, не допускается регистрация брака с лицом, не достигшим брачного возраста, кроме случаев, когда компетентный орган в интересах сторон, заключающих брак, позволяет регистрацию такого брака как исключение при наличии уважительных причин.

Криминализация принуждения к браку в УК Украины состоялась в ракурсе реализации ст. 37 Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями. Статья 37 Конвенции указывает, что стороны принимают необходимые законодательные или другие меры с целью обеспечения того, чтобы было криминализовано умышленное поведение, которое заключается: 1) в принуждении взрослого или ребенка к вступлению в брак; 2) в заманивании взрослого или ребенка на территории Стороны или государства иной, чем та, в которой он или она проживает, с целью принуждения этого взрослого или ребенка к вступлению в брак.

Но реализуя положения Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями относительно установления уголовной ответственности за принуждение к браку, украинский законодатель в УК Украины считает, что это общественно опасное деяние, заключающиеся в принуждении лица к вступлению в брак или к продолжению принудительно заключенного брака, или к вступлению в сожительство без заключения брака, или к продолжению такого сожительства, или принуждение с этой целью лица к перемещению на территорию другого государства, чем то, в которой он проживает (ч. 1 ст. 151-2 УК).

Исходя из положений Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями, можно отметить, что в международном праве выделяется две формы данного противоправного деяния, в то время как объективная сторона уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 151-2 УК Украины, предусматривает пять форм, а именно:

consent of the brides to marriage is confirmed both by the person authorized by the state and by the witnesses of the ceremony. According to the Art. 2 of the same Convention, it is not allowed to register a marriage with a person who has not reached the age of marriage, unless the competent authority, in the interests of the parties to the marriage, allows the registration of such a marriage as an exception if there are valid reasons.

Criminalization of forced marriage in the Criminal Code of Ukraine took place from the perspective of the implementation of Art. 37 of the Council of Europe Convention on the Prevention and Combating of Violence against Women and Domestic Violence. Article 37 of the Convention specifies that the parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that willful behavior is criminalized, which consists in: 1) forcing an adult or child to marry; 2) luring an adult or child into the territory of a Party or State other than the one in which he or she resides with the aim of coercing that adult or child into marriage.

But implementing the provisions of the Council of Europe on the prevention of violence against women and domestic violence and the fight against these phenomena regarding the establishment of criminal liability for forced marriage, the Ukrainian legislator of the Criminal Code of Ukraine believes that this is a socially dangerous act, consisting in forcing a person to marry or to continue a forced marriage, or to enter into cohabitation, or forcing a person for this purpose to moving to the territory of another state than the one in which he lives (part 1 art. 151-2 CC).

Based on the provisions of the Council of Europe Convention on the Prevention and Combating of Violence against Women and Domestic Violence, it can be noted that two forms of this illegal act are distinguished in the international law, while the objective side of the criminal offense under Art. 151-2 of the Criminal Code of Ukraine provides for five forms, and

- 1) принуждение лица к вступлению в брак;
- 2) принуждение лица к продолжению принудительно заключенного брака;
- 3) принуждение лица к вступлению в сожительство без заключения брака;
- 4) принуждение лица к продолжению такого сожительства;
- 5) побуждение лица к перемещению на территорию другого государства, чем та, в которой он проживает, с целью вступления в брак или сожительство.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что термин «принуждение» отмечается целых четыре раза из пяти общественно опасных деяний. Такое внимание законодателя может свидетельствовать, на наш взгляд, о «праздновании» общественной опасности этих деяний. Вместе с тем, считаем существенным недостатком то, что законодателем не представлено толкование термина «принуждение», поскольку толкование, которое вытекает из содержания статей 154, 174, 180, 280, 300, 301, 303, 355, 373, 386, 404 УК Украины, где в одних случаях конкретизирует способ принуждения, а в других использует неконкретизированное понятие, связанное с привлечением лица к уголовной ответственности, и которые не могут быть применены к исследуемой норме.

Не существует единого подхода к толкованию термина «принуждение» и среди ученых. Некоторые ученые считают, что понятие «принуждение» означает применение физического насилия или угрозы его применения в отношении потерпевшего или его близкого человека, или шантаж – угрозу уничтожить или повредить имущество потерпевшего, или похитить потерпевшего или лишить его свободы, либо разгласить сведения о потерпевшем, которые он желает сохранить в тайне, или иным образом ограничить права, свободы или законные интересы потерпевшего (или его близкого человека). Отдельные формы принуждения подлежат дополнительной квалификации по другим статьям УК [2, с.102.]. Но такая формулировка отражает подход его авторов, и не может влиять на квалификацию действий виновных лиц.

namely:

- 1) coercion of a person to marry;
- 2) coercion of a person to continue a forced marriage;
- 3) coercion of a person to enter into cohabitation without marriage;
- 4) coercion of a person to continue such cohabitation;
- 5) inducement of a person to move to the territory of a state other than the one in which he lives for the purpose of marriage or cohabitation.

Based on the above, it can be stated that the term “coercion” is noted as many as four times out of five socially dangerous acts. Such attention of the legislator may indicate, in our opinion, on “celebration” of the public danger of these acts. At the same time, we consider it a significant drawback that the legislator has not provided an interpretation of the term “coercion”, since the interpretation that follows from the content of the articles 154, 174, 180, 280, 300, 301, 303, 355, 373, 386, 404 of CC of Ukraine, where in some cases it specifies the method of coercion, and in others it uses unspecified concepts associated with bringing a person to criminal responsibility, and which cannot be applied to the norm under study.

There is no common approach to the interpretation of the term “coercion” also among scientists. Some scientists believe that the concept of “coercion” means the use of physical violence or the threat of its use against the victim or against a close person, or blackmail – a threat to destroy or damage the victim’s property, or to kidnap the victim or deprive him of liberty, or disclose information about the victim that he wishes to keep secret, or otherwise restrict the rights, freedoms or legal interests of the victim (or of a close person). Certain forms of compulsion are subject to additional qualifications under other articles of the Criminal Code [2, p.102.]. But this formulation reflects the approach of its authors, and cannot influence the qualification of the actions of the perpetrators.

Если же обратиться к Конституции Украины, то в ч. 1 ст. 51 указано, что брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины. Часть 1 ст. 24 Семейного кодекса Украины говорит о том, что брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины; принуждение женщины и мужчины к браку не допускается. В ч. 1 ст. 40 Семейного кодекса Украины указано, что брак, который был зарегистрирован без свободного согласия женщины или мужчины, признается недействительным по решению суда. Согласие лица не считается свободной, в частности тогда, когда в момент регистрации брака оно страдала тяжелым психическим расстройством, находилось в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, из-за чего не осознавало полное значение своих действий (или) не могла руководить ими, или если брак был зарегистрирован в результате физического или психического насилия. В ст. 56 Семейного кодекса Украины подчеркивается, что каждый из супругов имеет право прекратить брачные отношения; принуждение к прекращению брачных отношений, принуждение к их сохранению, в том числе к половым связям с помощью физического или психического насилия, является нарушением прав жены, мужа на свободу и неприкосновенность и может иметь последствия, установленные законом.

Поэтому считает аргументированной точку В. Руновым, который полагает, что излишне конкретизированные законодательные формулировки сужают возможность применения нормы, то есть ограничивают перечень деяний, за совершение которых лицо может быть привлечено к уголовной ответственности. Излишне расширенные законодательные формулировки, смысл которых к тому же не раскрывается в законе об уголовной ответственности, может противоречить реализации основополагающего принципа правовой определенности и априори может привести к привлечению невиновных к уголовной ответственности посредством использования нечетких, размытых формулировок [3, с. 457]. Что же касается исследуемого нами состава уголовного правонарушения, то он относится ко второму случаю, и требует законодательного урегулирования.

If we turn to the Constitution of Ukraine, then Part 1 of the Art. 51 states that marriage is based on the free consent of a woman and a man. Part 1 of the art. 24 of the Family Code of Ukraine says that marriage is based on free consent of a woman and a man; coercion of a woman and a man into marriage is not allowed. Part 1 of the Art. 40 of the Family Code of Ukraine states that a marriage that was registered without the free consent of a woman or a man is declared invalid by a court decision. The consent of a person is not considered free, in particular when, at the time of registration of the marriage, he suffered from a severe mental disorder, was in a state of alcoholic, narcotic, toxic intoxication, due to which he did not realize the full significance of his actions (or) could not direct them, or if the marriage was registered as a result of physical or mental violence. Art. 56 of the Family Code of Ukraine emphasizes that each of the spouses has the right to terminate the marriage; coercion to terminate marital relations, coercion to preserve them, including sexual intercourse with the help of physical or mental violence, is a violation of the rights of the wife, husband to freedom and inviolability and may have consequences established by the law.

Therefore, V. Runov has a reasoned point of view, he believes that excessive specific legislative formulations narrow the possibility of applying the norm, which means, that they limit the list of acts for the commission of which a person can be prosecuted. Excessively extended legislative formulations, the meaning of which is not disclosed in the law on criminal liability, may contradict the implementation of the fundamental principle of legal certainty and a priori can lead to the prosecution of innocent persons through the use of unclear, vague formulations [3, p. 457]. As for the structure of a criminal offense we are investigating, it refers to the second case, and requires legislative regulation.

Coming from the above, we consider it expedient to study foreign experience in establishing criminal liability in similar or analogical

Выходя из вышеизложенного, считаем целесообразным изучить зарубежный опыт установления уголовной ответственности за похищение или аналогичные противоправные деяния.

Анализ зарубежного уголовного законодательства позволяет констатировать, что в некоторых государствах существует ответственность за принуждение к браку. Например, в уголовном законодательстве Республики Таджикистан содержится ст. 168 «Выдача замуж девочки, не достигшей брачного возраста», которая предусматривает ответственность за выдачу замуж девочки, не достигшей брачного возраста, родителями или опекунами, или лицами, которым она подчиняется, как и посредничество или содействие выдаче замуж, наказывается исправительными работами сроком до двух лет или ограничением свободы на срок до пяти лет или арестом на срок до шести месяцев (в редакции Закона Республики Таджикистан от 10.12.1999 г. №877). Смежным составом преступления является ст. 170 УК Республики Таджикистан «Двоеженство или многоженство», согласно которой уголовно наказуемы двоеженство или многоженство, то есть сожителство с двумя или несколькими женщинами и ведение общего хозяйства, наказывается штрафом в размере от одной до двух тысяч минимальных размеров заработной платы или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет или арестом на срок от трех до шести месяцев (в редакции Закона РТ от 10.12.99 г. № 877) [4].

Статья об уголовной ответственности за принуждение к браку содержится и в законодательстве Кыргызской Республики. В частности, в ст. 155 «Принуждение женщины к вступлению в брак или воспрепятствование вступлению в брак» говорится о принуждении женщины к вступлению в брак или продолжению брачного сожителства, или похищение для вступления в брак вопреки ее воле, как и препятствование женщине вступить в брак – наказываются штрафом в размере от ста до двухсот минимальных месячных заработных плат либо лишением свободы на срок до пяти лет [5].

illegal acts.

Analysis of foreign criminal legislation allows us to state that in some states there is responsibility for coercion into marriage. For example, the criminal legislation of the Republic of Tajikistan contains Art. 168 “Marriage of a girl who has not reached marriageable age”, which provides for the responsibility for the marriage of a girl under marriageable age by her parents or guardians, or by persons to whom she subordinates, as well as mediation of facilitation of marriage, is punishable by correction labor for up to two years or restraint of liberty for up to five years, or arrest for up to six months (as amended by the Law of the Republic of Tajikistan from 10.12.1999 No.877). A related corpus delicti is Art. 170 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan “Bigamy or polygamy”, according to which bigamy or polygamy are criminalized, that is, cohabitation with two or more women and running a common household; shall be punishable by a fine in the amount of one or two thousands of minimum monthly wage, or correctional labor for a term of up to two years, or restraint of liberty for a term of up to five years, or arrest for a term of three to six months (as amended by the Law of the Republic of Tajikistan from 10.12.99 No. 877) [4].

The article on criminal liability for forced marriage is also contained in the legislation of Kyrgyz Republic. In particular, Art. 155 “Forcing a woman to marry or preventing a woman from getting married” refers to forcing a woman to marry or to continue cohabitation, or kidnapping to marry against her will, as well as preventing a woman from getting married – are punished with a fine in the amount of one hundred to two hundred times the minimum monthly wage, or imprisonment for a term of up to five years [5].

The Turkish Criminal Code is also interesting from the point of view of responsibility for similar actions. So, in particular, Art. 429 of the Turkish Criminal Code establishes responsibility if a person, using force, coercion, threats or

Интересными с точки зрения ответственности на аналогичные действия является УК Турции. Так, в частности, ст. 429 УК Турции устанавливает ответственность, если лицо, с использованием силы, принуждения, угроз или обмана похитило или удерживает совершеннолетнего или признанную совершеннолетней женщину под влиянием страсти или с целью женитьбы, наказывается тяжелым заключением на срок от трех до десяти лет. Если похищенная женщина – замужем, срок тяжкого заключения не может быть менее семи лет. В ст. 430 УК Турции установлено, что лицо, с использованием силы, принуждения, угроз или обмана похитило или удерживает лицо, не достигшее совершеннолетия, под влиянием страсти или с целью женитьбы, наказывается тяжелым заключением на срок от пяти до десяти лет. Если лицо, не достигшее совершеннолетия, было похищено без применения силы, принуждения, угроз или обмана и с его согласия, под влиянием страсти или с целью женитьбы, виновное лицо наказывается заключением на срок от шести месяцев до трех лет [6].

Стоит отметить, что ст. 431 УК Турции фактически выступает как квалифицированный состав ст. 429 и ст. 430 УК Турции. Эта норма устанавливает ответственность, если похищенному лицу не исполнилось 12 лет, виновное лицо наказывается тяжким заключением на срок не менее пяти лет, даже если ним были применены сила, принуждение, угроза или обман при совершении деяния [6].

Особо квалифицированный состав содержит ст. 432 УК Турции и ответственность наступает, если лицо, совершившее одно из преступлений, указанных в предыдущих статьях, не осуществив ни непристойного поступка, по собственной воле вернет украденное или удерживаемое им лицо в дом, откуда оно была похищена, или в дом, в котором проживает его семья, или отпустит его в безопасном месте, откуда его сможет забрать семья, то такое лицо в случае, предусмотренном в статье 429, наказывается заключением на срок от одного месяца до одного года; в случае, предусмотренном статьей 430, на срок от шести месяцев до трех лет, а в случае, предусмотренном статьей 431, на срок от одного года до пяти лет [6].

deceit, kidnaps or holds an adult or a recognized as an adult woman under the influence of passion or for the purpose of marriage, is punishable by a heavy imprisonment for a term of three to ten years. If the abducted woman is married, the term of grave imprisonment cannot be less than seven years. Art. 430 of the Turkish Criminal Code establishes that a person, using force, coercion, threats or deceit, kidnapped or holds a minor, under the influence of passion or for the purpose of marriage, is punishable by heavy imprisonment for a term of five to ten years. If a person who has not reached the age of majority was kidnapped without the use of force, coercion, threats or deceit and with his consent, under the influence of passion or for the purpose of marriage, the guilty person is punished by imprisonment for a term of six months to three years [6].

It should be noted that Art. 431 of the Turkish Criminal Code actually acts as qualified composition of Art. 429 and Art. 430 of the Turkish Criminal Code. This norm establishes responsibility if the kidnapped person is under 12 years old, the guilty person is punished with heavy imprisonment for a term of at least five years, even if force, coercion, threat or deception were not used during the commission of the act [6].

A particular qualified composition contains Art. 432 of the Turkish Criminal Code and liability arises if a person who has committed one of the crimes specified in the previous articles, without committing an indecent act, of his own free will returns the person stolen or withheld by him to the house from which he was abducted, or to the house in which he lives with his family, or release him to a safe place where his family can pick him up, then such person, in the case provided for in Art. 429, shall be punished by imprisonment for a term of one month to one year; in the case provided for in Art. 430, for a period for six months to three years, and in the case provided for in Art. 431, for a period of one to five years [6].

В некоторых странах Европы также предусмотрена ответственность за принуждение к браку. Так, например, УК Франции определяет уголовно наказуемым факт принуждения лица заключить брак или заключения брака за рубежом путем введения лица в заблуждение ради подстрекательства ее до выезда с территории Республики, наказывается тремя годами лишения свободы и штрафом в размере 45 000 евро (ст. 222-14-4)» [7].

В УК Нидерландов ответственность за принуждение к браку установлена ст. 284, где указано, что любое лицо, которое: 1) незаконно заставляет другое лицо действовать или воздерживаться от определенных действий или терпеть определенные действия через акт насилия или любого другого действия или угрозы насилия или угрозы любым другим действием, направленным против этого другого или против других лиц; 2) заставляет другое лицо действовать или воздерживаться от определенных действий или терпеть определенные действия из-за угрозы очернения или клеветы; – наказывается лишением свободы, не превышает девяти месяцев или штрафом третьей категории (до 8200 евро) [8].

Итак, проведенный нами анализ уголовного законодательства некоторых стран позволяет сделать вывод, что УК содержит нормы, устанавливающие ответственность за принуждения к браку или смежные нормы. Однако содержание самой нормы, устанавливающей ответственность за совершение таких противоправных деяний, является разным, как и наказание – от штрафа до лишения свободы на определенный срок.

Выводы. Проведенное нами небольшое исследование практики привлечения по ст. 151-2 УК Украины указывает, что действующая редакция данной нормы нуждается в совершенствовании. Про это говорит отсутствие правоприменительной практики – учтенных уголовных правонарушений по данной категории уголовного производства. Таким образом, криминализация принуждения к браку стала еще одной «мертвой нормой» УК Украины.

Учитывая это необходимо ставить вопрос о декриминализации указанного деяния или же отечественному законодателю стоит об-

Some European countries also have liability for forced marriage. For example, the French Criminal Code criminalizes the fact of forcing a person to conclude a marriage or contracting a marriage abroad by misleading a person for the sake of inciting her before leaving the territory of the Republic, is punishable by imprisonment for three years and a fine of 45.000 EUR (Art. 222-14-4) [7].

In the Criminal Code of the Netherlands, liability for coercion into marriage is established by Art. 284, which states that any person who: 1) unlawfully causes another person to act or refrain from certain actions or tolerate certain actions through an act of violence or any other action or threat of violence or threat of any other action directed against the other or against others; 2) causes another person to act or refrain from certain actions or tolerate certain actions because of threats of vilification or defamation; is punished with imprisonment, not exceeding nine months, or a fine of the third category (up to 8200 EUR) [8].

So, our analysis of the criminal legislation of some countries allows us to conclude that the Criminal Code contains norms establishing responsibility for coercion into marriage or related norms. However, the content of the very norm establishing responsibility for the commission of such unlawful acts is different; the same is the punishment – from a fine to imprisonment for a certain period.

Conclusion. Our small study of attracting under Art. 151-2 of the Criminal Code of Ukraine indicates that the current version of this norm needs to be improved. This is evidenced by the lack of law enforcement practice – recorded criminal offenses in this category of criminal proceedings. Thus, the criminalization of forced marriage has become another “dead norm” of the Criminal Code of the Ukraine.

Taking this into account, it is necessary to raise the question of decriminalization of this act, or domestic legislator should pay attention to some features of the norms of criminal legisla-

ратить внимание на некоторые особенности норм уголовного законодательства зарубежных стран в части выделения форм принуждения к браку. Это позволит установить более точный перечень форм принуждения к браку и поможет повысить эффективность борьбы с такими противоправными деяниями при назначении наказания.

tion of foreign countries in terms of identifying forms of coercion to marriage. This will make it possible to establish a more accurate list of forms of coercion to marriage and will help to increase the effectiveness of the fight against such illegal acts when imposing punishment.

Referințe bibliografice

Bibliographical references

1. Андрушко А. Щодо доцільності криміналізації примушування до шлюбу. *Jurnalul juridic national: teorie și practică*. 2018. Numărul 6(34). С. 170-173.
2. Дудоров О. О., Хавронюк М. І. Відповідальність за домашнє насильство і насильство за ознакою статі (науково-практичний коментар новел Кримінального кодексу України) / за ред. М. І. Хавронюка. К.: Ваіте, 2019. 288 с.
3. Рунов В. Ю. Способи кримінально караного примушування. *Держава і право*. 2012. Вип. 57. С. 456-461
4. Уголовный кодекс Республики Таджикистан. Предисловие А. В. Федорова. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. 410 с.
5. Уголовный кодекс Кыргызской Республики. Предисловие А.П. Стуканова. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. 352 с.
6. Уголовный кодекс Турции. Законодательство Турции. URL: <http://zarubejye.com/law/law151.htm>. (Дата звернення: 19.07.2020).
7. Code pénal. URL: <https://beta.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000027809362/2013-08-07> (Дата звернення: 18.04.2020).
8. Artikel 284 Wetboek van Strafrecht. URL: <https://maxius.nl/wetboek-van-strafrecht/artikel284/> (Дата звернення: 18.04.2020).

Об авторе

Анна Сергеевна ПОЛИТОВА,
кандидат юридических наук, доцент кафедры
уголовно-правовых дисциплин и судебных
экспертиз факультета №1
Донецкого юридического института МВД
Украины (г. Кривой Рог, Украина)
e-mail: anya.donetsk.ua@i.ua
тел.: 00380508715865

About author

Anna S. POLITOVA,
Candidate in Law,
Associate Professor of the Criminal Law
Disciplines and Forensic Expertise Chair
Faculty No. 1, Donetsk Law Institute of the MIA
of Ukraine (Krivoy Rog, Ukraine)
e-mail: anya.donetsk.ua@i.ua
tel.: 00380508715865